

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288110>

HOZIRGI ZAMONAVIY QURILISHDA MONOLIT TEMIR BETONNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

prof. **S.A. Xolmirzaev**

Namangan muhandislik-qurilish instituti

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada monolit temir betonning afzallik tomonlari, ularning o'rnatilish qulayligi, monolit temir betonni qo'llash bo'yicha xorijiy mamlakatlarning tajribasi, O'zbekistonda monolit temir betonni rivojlantirish istiqbollari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** temir beton, monolit, ustuvorlik, mustahkamlik, deformatsiyalanuvchanlik, inshoot, bino, uzoq muddatga chidamlilik, kirishish deformatsiyasi, qolip.*

Ma'lumki hozirgi kunda O'zbekistonda bino va inshootlar qurilishida asosan yig'ma temir betondan foydalanilmoqda. Chunki yig'ma temir betonning o'ziga xos afzalliklari borki, shu tufayli hamdo'stlik mamlakatlarining deyarli barchasida yig'ma temir beton konstruksiyalarning ulushi bino va inshootlar qurilishida 85-90% ni tashkil qiladi. Yig'ma temir beton konstruksiyalardan foydalanganda binoni montaj qilish ishlari tezlashadi, yilning barcha fasllarida bino yoki inshootni tiklashni amalga oshirish mumkin. Ko'pchilik rivojlangan xorijiy mamlakatlarda, jumladan AQSh, Angliya Fransiya, Germaniya Gollandiya va boshqa qator mamlakatlarda esa yig'ma temir betonga qaraganda monolit temir betondan ko'proq foydalaniladi. Buning asosiy sabablaridan biri ushbu konstruksiyalar qo'llanilayotgan hududlarning tabiiy iqlim sharoitidir. Hamdo'stlik mamlakatlaridan Rossiya, Ukraina, Belorussiya kabi mamlakatlarning katta qismi sovuq iqlim bo'lib, ayrimlarida qish hatto yarim yilgacha davom etadi. Bunday hududlar uchun yig'ma temir beton konstruksiyalarning qo'llanilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Sobiq ittifoq davrida barcha hamdo'stlik mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham yig'ma temir betondan bino va inshootlar qurish uchun asosiy material sifatida foydalanildi. O'zbekiston va qator xorijiy mamlakatlarda o'tkazilgan ilmiytadqiqotlar monolit temir betonning ham qator afzallik tomonlarini ko'rsatib berdi. Shu tufayli 1998 yil O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra mamlakatimizda yig'ma temir beton bilan bir qatorda monolit temir betonni ham bosqichmabosqich rivojlantirish lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Respublikamiz hududida bahor va kuz

oylaridagi havoning temperaturasi va nisbiy namligi normal sharoitdagiga yaqin bo'lgani uchun, mazkur davrda tayyorlangan beton va temir beton konstruksiyalarning mustahkamligi va deformativ xossalari yoz mavsumidagiga qaraganda talabga javob berishi ko'proq kuzatiladi.

O'zbekiston hududida tayyorlangan monolit beton va temir beton konstruksiyalardagi jiddiy muammolardan biri quruq issiq iqlimning beton va temir betonga ta'siridir. O'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalarining guvohlik berishicha, yoz oylarida tayyorlangan beton va temir beton konstruksiyalarning mustahkamligi normal sharoitdagiga qaraganda 10-15% kamroq, deformatsiyalanuvchanligi esa ikki barobar ko'proqdir. Quruq issiq iqlim sharoitida temir beton konstruksiyalarning darzbardoshligi 30-40% kamayadi, darzlarning ochilish eni esa 1,4-1,7 barobar ortadi. Bunday salbiy ta'sirni kamaytirish uchun maxsus tadbirlarni amalga oshirish keyingi yillarda o'tkazilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida ko'rsatib o'tilgan. Keyingi yillarda O'zbekistonning iqlimida ham ma'lum o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan bahor va kuz oylaridagi o'rtacha temperatura boshqa hududlarga qaraganda yuqoriroq bo'lganligi sababli, monolit beton va temir betondan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Bahor va kuz oylarida beton va temir beton tayyorlashning afzallik tomonlari shundaki, betonning qotish davrida havoning temperaturasi normal sharoitdagi temperaturaga yaqin bo'lishi bilan birga uning nisbiy namligi normal sharoitdagiga juda yaqin bo'lishi kuzatilmoqda. Qurilish me'yorlari va qoidalari QMQ 2.03.01.96 (Beton va temir beton konstruksiyalar) da quruq issiq iqlim sharoitida betonning mustahkamlik va deformativ xossalari o'zgarishini hisobga oluvchi koeffitsientlar ko'rsatilgan. Lekin u yerda asosan yoz oylaridagi yuqori temperatura va past nisbiy namlik e'tiborga olingan. Shuning boshqa fasllarda tayyorlangan temir beton konstruksiyalarni hisoblash uchun alohida koeffitsientlar kiritilishi maqsadga muvofiqdir. Shuning uchun quruq issiq iqlim sharoitida ekspluatatsiya qilinadigan temir beton konstruksiyalarni hisoblashda iqlim sharoitini hisobga olish zarur. Shunga qaramay O'zbekiston sharoitida monolit temir betondan foydalanish aksariyat hollarda

samaraliroq hisoblanadi. Jumladan yilning uch faslida beton tayyorlash, ya'ni bino va inshootlarni tiklash ishlarini amalga oshirish imkoniyati mavjud. Yuqorida ta'kidlanganidek, bahor va kuz oylarida betonning qotish sharoiti normal sharoitdagiga yaqin bo'lganligi uchun, uning mustahkamligi va deformativ xossalari ham yig'ma temir betondagiga qaraganda yaxshiroqdir. Ma'lumki mustahkamlikning yuqori bo'lishi beton va temir betonning uzoq muddatlarga chidamliligi ham yuqori bo'lishini bildiradi. Undan tashqari, monolit temir beton konstruksiyalaridan tiklangan binolarda ularning asosiy yuk ko'taruvchi konstruksiyalari bir- biri bilan bikt birikma hosil qilganligi uchun, binolarning fazoviy biktligi ham yuqori bo'ladi. Agar Respublikamiz hududi seysmik faol hudda joylashganligini hisobga olsak, uning zilzilabardoshligini keskin ortishi ijobiy natija beradi. Monolit temir betondan bino va inshootlar tiklashning o'ziga yarasha kamchilik tomonlari ham mavjud. Jumladan, bino yoki inshootlarning smeta qiymati sezilarli darajada ortib ketadi. Lekin keyingi yillarda dunyoning qator mamlakatlarida ro'y bergan yer silkinishlari binoning fazoviy biktligini oshirish uchun ko'proq mablag' sarflansa ham uning ishonchlilik darajasini oshirish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatmoqda. Bino va inshootlarning uzoq muddatga chidamliligi hamda uning zilzilabardoshligi ortishini hisobga olsak yuqorida ta'kidlab o'tilgan kamchiliklarning ahamiyati keskin kamayadi. Demak O'zbekiston sharoitida qurilayotgan binolarda monolit temir betonning ulushini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Firdavs o'g'li S. M. BINO VA INSHOOTLARNI QURISHDA NUQSONLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI //INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. – 2024. – T. 3. – №. 28. – S. 216-218.
2. Юсупов Р. Р., Салимов М. Ф. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА КОМПЛЕКС КОНСТРУКСИЯЛИ БИНОНИНГ ҒИШТ ТЕРМАНИНГ КУЧАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 14. – С. 110-116.
3. Юсупов Р. Р., Салимов М. Ф. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИ ТЕКШИРИШ ВА КОМПЛЕКС КОНСТРУКСИЯЛИ ЖАМОАТ БИНОСИНИНГ ҒИШТ ТЕРМАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАР ТАҲЛИЛИ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 14. – С. 117-122.